

ARQUEOLOGÍA ARGENTINA

ACERCA DEL USO DE PULIDORES O *LITOS* NO MODIFICADOS EN LA PRODUCCIÓN CERÁMICA DEL SITIO VILLAVIL (PROVINCIA DE CATAMARCA, ARGENTINA)

On the Use of Unmodified Lithic Polishers in the Ceramic Production of the Villavil Site (Province of Catamarca, Argentina)

Julieta Lynch, Virginia Lynch y Milagros Ríos Malán

División de Arqueología, Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Figura 1. Ubicación y plano del sitio Villavil.

RESUMEN. El siguiente trabajo tiene como objetivo profundizar el conocimiento sobre las actividades que se desarrollaron en el sitio Villavil, localizado al norte del valle de Hualfín, provincia de Catamarca, Argentina. Se analizaron las características tecno-

morfológicas y funcionales de los conjuntos cerámicos, como así también del material lítico asociado a la producción cerámica de uno de los recintos que conforman el sitio (Recinto Rectangular 1). Los resultados obtenidos han permitido profundizar acer-

Recibido: 9-VII-2015. Aceptado: 17-VII-2015. Publicado: 24-VII-2015. <http://purl.org/aia/273>.

ca de las distintas etapas de producción cerámica y de los elementos líticos que habrían participado en su proceso de manufactura.

PALABRAS CLAVE: material cerámico, pulidores, Villavil, Noroeste Argentino.

ABSTRACT. *The main objective of this paper is to improve the knowledge of the ancient activities in the site of Villavil, located in the northern Hualfin Valley, Catamarca, Argentina. The techno-morphology, functional ceramic characteristics, and lithic material associated to ceramic production from one structure forming the archaeological site (Rectangular Structure 1) has been analyzed. These results have helped to better understand the different stages of ceramic production and the lithic elements that would have been part of the manufacturing process.*

KEYWORDS: Ceramic material, Lithic polishers, Villavil, Catamarca.

INTRODUCCIÓN

En la arqueología argentina, se han realizado numerosas investigaciones relacionadas con la producción cerámica de poblaciones prehispánicas que habitaron diferentes regiones del Noroeste Argentino (NOA), profundizando distintas problemáticas: identidad étnica (Lorandi 1991), procedencia de bienes (Cremonte 1991; Williams *et al.* 2007) entre otras. En gran parte, la cerámica actuó como una forma de expresión y comunicación, ocupando un rol fundamental en la materialización de ideologías y, consecuentemente, en los procesos de reproducción social. En relación a esto último, existen ciertos trabajos etnográficos para el norte de Chile que sugieren que las técnicas alfareras andinas representan una tradición cultural desde épocas tempranas (Varela 2002). Foster (citado por Donnan 1978: 446), en su estudio sobre la manufactura de la alfarería campesina, ha demostrado el conservadurismo de los alfareros y su reticencia a innovar. Así, el conocimiento tecnológico se sistematiza, adopta, adapta y se trasmite de generación en generación, de modo que el empleo de materiales y técnicas conocidas aseguran al alfarero el éxito de su manufactura (ob. cit.).

Desde esta perspectiva creemos que es sumamente importante la caracterización de la tecnolo-

gía cerámica como así también de la tecnología lítica asociada a su producción. Para el NOA se han realizado diversos estudios de herramientas líticas relacionadas con otras tecnologías (agrícolas, de recolección o de laboreo de la tierra, etc.), muchas de las cuales no requieren manufactura. Sin embargo, para el caso del norte del valle de Hualfín, los trabajos se han enfocado mayormente en la descripción del material lítico asociado, sin profundizar demasiado en su posible relación con la producción cerámica (Flores y Wynveldt 2009). Es por ello que este trabajo tiene como objetivo general ampliar el conocimiento que se tiene del material lítico utilizado en la producción cerámica, específicamente en el sitio arqueológico Villavil ubicado al norte del valle.

DESCRIPCIÓN DEL SITIO Y METODOLOGÍA APLICADA

El sitio Villavil se encuentra al norte del valle de Hualfín (66° 21' 58" de longitud oeste y 27° 13' 5" de latitud sur) (fig. 1). Se dividió metodológicamente en dos sectores: A y B. La muestra del material cerámico y lítico analizado proviene de la excavación de uno de los recintos que componen el sitio Villavil (fig. 1). El Recinto Rectangular 1 mide 4,10 x 3,80 m, de muros dobles sin relleno, con una altura de 0,80 m (Lynch 2014). De este recinto se obtuvieron tres dataciones radiocarbónicas: Periodo Temprano (LP-2979, 2190 ± 80 AP), Periodo Medio/Desarrollos Regionales (LP-2998, 1200 ± 60 AP; LP-2976, 1220 ± 60 AP).

Entre los materiales recuperados, el cerámico es el más abundante, distinguiéndose fragmentos de los estilos tardíos Belén, Santamarianos e Incaicos, como así también el estilo Aguada para el Periodo Temprano o Temprano/Medio (fig. 2). Este tipo de registro dentro del conjunto cerámico, que incluye estilos tempranos y tardíos, se repite en superficie, por lo que podría tratarse de una reocupación del sitio para momentos tardíos (Lynch 2014: 31). El análisis de este material se realizó teniendo en consideración variables morfológicas, estilísticas y tecnológicas de cada fragmento. El análisis en laboratorio se realizó a simple vista como también bajo lupa binocular (Nikon SMZ 745 con aumento de 10x a 50x), con el fin de observar en detalle la pasta de los fragmentos cerámicos (n = 387).

El análisis del material lítico se efectuó a partir de variables tecnomorfológicas (Aschero 1975, 1983).

Figura 2: Material cerámico encontrado en el Recinto Rectangular 1 asignable al Periodo de Desarrollos Regionales.

En esta oportunidad nos centramos en los pulidores o *litos* no modificados con evidencia de uso antrópico (LNM) y que podrían estar relacionados con el proceso de producción de las vasijas cerámicas. Estos litos presentan modificaciones sobre su superficie como estrías y/o pulidos ocasionados por su potencial uso. El análisis en laboratorio incluyó igualmente estudios macroscópicos como también bajo lupa binocular.

MATERIAL CERÁMICO RECUPERADO DEL RECINTO RECTANGULAR 1

Del análisis del material cerámico se pudo comprobar que la muestra está mayormente represen-

tada por fragmentos ordinarios sin decoración ($n = 293$, 76 %) que, por sus características intrínsecas, probablemente estarían asociados a actividades cotidianas como el almacenamiento y cocción de alimentos. Por otra parte, también se han encontrado fragmentos cerámicos decorados ($n = 19$, 5 %) asignables a estilos decorativos conocidos como Santamariano, Belén Negro sobre Rojo, Inca local y estilos más tempranos como Ciénaga y Aguada, y fragmentos que no han podido ser identificados ($n = 75$, 19 %). A su vez, se encontró una vasija sin decoración asociada a un fogón, de donde se tomaron muestras para su datación, atribuible a actividades cotidianas (ver fig. 3).

En relación a su morfología, la mayoría de los fragmentos encontrados se vinculan con aquellas for-

Figura 3. A: excavación del Recinto Rectangular 1 mostrando la vasija asociada a los pulidores. B: vasija sin decoración asociada a actividades cotidianas. C: pulidores de basalto. D: detalle de las estrías identificadas en los pulidores (aumento de 30x).

mas cerradas, identificando entre ellas ollas y urnas ($n = 183$, 47 %); mientras que las formas abiertas están representadas en un porcentaje menor ($n = 26$, 7 %), identificando entre ellas *pucos* y escudillas.

PULIDORES O LITOS NO MODIFICADOS CON EVIDENCIA DE USO ANTRÓPICO (LNM)

El total de litos es de 15 elementos, de los cuales la mayor cantidad ha sido recuperada del nivel 5 de la secuencia estratigráfica ($n = 7$, 47%), seguido por los niveles 1 y 3 de donde se obtuvieron dos elementos en cada unidad (tabla 1). Asimismo, cabe mencionar que dos de estos elementos han sido regis-

trados en el interior de una urna recuperada del interior del recinto (fig. 3). Entre estos elementos han podido ser identificadas ciertas diferencias en cuanto a sus morfologías, dado que en algunos casos presentaron morfologías alargadas mientras que en otros circulares. Ambos tipos habrían sido elaborados sobre guijarros y en su mayoría registraron restos de pigmento sobre sus superficies (fig. 3).

En cuanto a las materias primas identificadas, se pudo reconocer, al igual que en el resto de los materiales líticos recuperados del recinto, un mayor uso del basalto ($n = 11$, 73 %) seguido de menores proporciones de otras variedades de materias primas como riolita (13 %), pizarra y granito (7 % respectivamente). Estas rocas serían de procedencia local, obtenidas en las proximidades del sitio (tabla 1).

Varios de estos elementos presentaron estrías paralelas entre sí, lo que podría ser consecuencia del contacto de estas piezas con material duro, sin embargo, el movimiento empleado varía dependiendo de la morfología identificada. En el caso de los pulidores o *litos* de morfología alargada, registraron estrías localizadas de manera transversal, mientras que los surcos identificados en aquellos de morfología circular se dispusieron de manera longitudinal en el borde del artefacto (fig. 3). Si bien hasta el momento la funcionalidad exacta para la cual habrían sido destinados estos elementos es incierta, la hipótesis más sostenida a partir de la observación de otras colecciones recuperadas en sectores cercanos al sitio estudiado, permitiría proponer su intervención en la manufactura cerámica como elementos pulidores, para el acabado y decorado de las piezas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Los resultados presentados en este trabajo han permitido incrementar la información que se tiene de las poblaciones locales que habitaron el sitio Villavil; específicamente sobre la relación que mantuvieron con su entorno y las estrategias aplicadas por parte de estos grupos sedentarios en la obtención y utilización de recursos líticos disponibles para la producción de diferentes tecnologías, en este caso la manufactura cerámica.

Con respecto al material lítico encontrado en el sitio Villavil, J. Lynch y V. Lynch vienen realizando estudios específicos relacionados con esta temática para comprender las estrategias de aprovisionamiento, producción y utilización. En estos estudios, las materias primas utilizadas corresponden en su mayoría a rocas de procedencia local (a una distancia menor de 40 km), con altos porcentajes de basaltos de buena calidad para la talla. Estos habrían sido obtenidos de fuentes secundarias en formas de rodados que se encuentran en la margen del río que atraviesa el sitio.

Por otra parte, la identificación de litos no modificados con evidencia de uso *antrópico* constituye parte de la cultura material recuperada del registro bajo estudio, y se cree que los mismos serían de fundamental importancia como parte utilitaria en la manufactura de la cerámica desarrollada en el sitio. La producción cerámica con características de uso doméstico permitiría, sumada al análisis de la tecnología lítica, formular algunas interpretaciones

acerca de la funcionalidad que habría tenido este recinto en momentos tardíos. Los resultados obtenidos del análisis de estos materiales permitirían plantear que, si bien el recinto evidencia una ocupación temprana, podría tratarse de una estructura habitacional o haber funcionado como un lugar de almacenamiento, debido a la gran cantidad de fragmentos cerámicos ordinarios sin decoración que podrían haber sido utilizados como contenedores. Por otra parte, tanto en superficie como en estratigrafía, se han registrado fragmentos de cerámica incaica, lo que estaría indicando una ocupación prolongada hasta la llegada de este imperio al valle (Lynch 2014: 494).

Si bien hasta el momento se sigue trabajando en el sitio Villavil y se debe profundizar aún más en análisis específicos y nuevas excavaciones que permitan sostener los postulados acerca de su posible funcionalidad, se podría formular que el sitio habría sido ocupado por poblaciones agropastoriles desde tiempos tempranos, con una reocupación en momentos más tardíos hasta la llegada incaica.

Agradecimientos

A CONICET y ANPCyT, a Emiliano Bentivenga por su gran colaboración. Lo expresado aquí es responsabilidad de las autoras.

Sobre las autoras

JULIETA LYNCH (julietalynch@gmail.com) es Licenciada en Antropología y Doctora en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina. Investigadora del CONICET especializada en arqueología incaica de la provincia de Catamarca, Noroeste Argentino, ejerce como ayudante de la cátedra de Micromorfología de Suelos de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, La Plata, Buenos Aires, Argentina. VIRGINIA LYNCH es Licenciada en Antropología y Doctora en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, Argentina. Becaria Posdoctoral del CONICET, es especialista en la aplicación de la metodología de análisis funcional de base microscópica en sitios arqueológicos de la Patagonia argentina. MILAGROS RÍOS MALÁN es estudiante avanzada de la Carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, Argentina.

Nivel	Sitio	Nº Pieza	Materia Prima	Medida máxima 1 (mm)	Medida máxima 2 (mm)	Medida máxima 3 (mm)	Peso (gr)
1	VV-RR1-A2	9	Basalto	134	55	27	44,65
1	VV-RR1-A2	6	Laja	74	25	12,5	43,94
2	VV-RR1-B2	89	Granito	64	44	22	105,35
3	VV-RR1	136	Basalto	38	31	27	78,87
3	VV-RR1-B2	134	Basalto	131	73	56	500
5	VV-RR1-S4	195	Basalto	68	29	15,1	61,44
5	VV-RR1	196	Basalto	22	22	16	20,51
5	VV-RR1	197	Basalto	25	23	21	31,79
5	VV-RR1	198	Basalto	63	57	34	223,09
5	VV-RR1	199	Basalto	47	42	22	118,55
5	VV-RR1	200	Basalto	32	31	20	44,34
5	VV-RR1-A2	139	Basalto	94,5	56,9	35	367,44
9	VV-RR1-B2	186	Basalto	59	17,5	15,5	31,4
IU	VV-RR1-B2	SN	Basalto	21,7	25	22	21,73
IU	VV-RR1-B2	SN	Riolita	19	19,5	20	12,61

Tabla 1: Pulidores o *litos* no modificados con evidencia de uso *antrópico*.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

ASCHERO, C.

— 1975. *Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos* (ms.). Informe al CONICET. Buenos Aires.

— 1983. *Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos. Apéndices A-C* (ms.). Buenos Aires: Cátedra de Ergología y Tecnología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

DONNAN, C. 1978. Antiguas marcas de alfarero y su interpretación a través de la analogía etnográfica. En *Tec-*

nología Andina, pp. 439-446. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

FLORES, M. Y F. WYNVELDT. 2009. Análisis tecno-tipológico de los artefactos líticos de la Loma de los Antiguos de Azampay (Departamento de Belén, Catamarca). *Intersecciones en Antropología* 10: 221-235.

LORANDI, A. M. 1991. Evidencia en torno a los *mitmaqku-na* incaicos en el Noroeste Argentino. *Antropológica* 8: 213-236.

LYNCH, J. 2014. Sitio Villavil: una aproximación a la dinámica local-estatal al norte del valle de Hualfín, Catamarca. *Intersecciones en Antropología* 15/2: 491-496.

VARELA GUARDA, V. 2002. Enseñanzas de alfareros toconceños: tradición y tecnología en la cerámica. *Chungara* 34/1: 225-252.

WILLIAMS, V., C. SANTERO, A. ROMERO, M. GLASCOCK Y J. SPEAKMAN. 2007. La producción y consumo de cerámica inca en el Noroeste de Argentina, Norte de Chile y Bolivia. Trabajo presentado en el *XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina, San Salvador de Jujuy*.

